

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**KATTA YOSHLI BEMORLARDA QIZAMIQDAN KEYINGI
ASORATLARNING KLINIK VA IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA
ULARNI ERTA BASHORAT QILISH IMKONIYATLARI**

Mirzoyeva M.R., Boltaboyeva D.I.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Maqsad: katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immunologik buzilishlar va yallig‘lanish markerlari darajasining ahamiyatini baholash hamda asoratlarni erta bashorat qilish imkoniyatlarini aniqlash.

Material va usullar: tadqiqotga 163 nafar shaxs jalb qilindi. Ulardan 68 nafari qizamiqdan keyin asoratlar rivojlangan asosiy guruhni, 65 nafari asoratsiz kechgan qiyosiy guruhni, 30 nafari esa nazorat guruhini tashkil etdi. Barcha bemorlarda hujayraviy immunitet ko‘rsatkichlari (CD4+, CD8+, CD4/CD8 indeksi, B-limfotsitlar, NK hujayralar), IL-6 va TNF- α sitokinlari, C-reaktiv oqsil, prokalsitonin hamda ferritin darajalari o‘rganildi. Olingan ma’lumotlar statistik jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar: asosiy guruhda CD4+ limfotsitlar ($543,61 \pm 4,11$ hujayra/mkl), CD4/CD8 indeksi ($1,23 \pm 0,02$), B-limfotsitlar ($15,14 \pm 0,21$) va NK hujayralar ($9,79 \pm 0,22$) nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada pasayganligi aniqlandi ($p < 0,001$). Shu bilan birga CD8+ limfotsitlar miqdori oshganligi qayd etildi. IL-6 ($11,21 \pm 0,14$ pg/ml) va TNF- α ($8,12 \pm 0,15$ pg/ml) darajalari sezilarli yuqori bo‘lib, kuchli immun-yallig‘lanish jarayonlarini aks ettirdi. C-reaktiv oqsil, prokalsitonin va ferritin ko‘rsatkichlarining keskin oshishi sistemali yallig‘lanish faollashganligini ko‘rsatdi. Ushbu ko‘rsatkichlar asosida qizamiqdan keyingi asoratlar xavfini baholash uchun kompleks bashoratlash shkalasi ishlab chiqildi.

Xulosa: katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immun tizim disfunktsiyasi, sitokin disbalansi va giperyallig‘lanish jarayonlari muhim patogenetik ahamiyatga ega. IL-6, TNF- α , C-reaktiv oqsil, prokalsitonin, ferritin,

CD4/CD8 indeksi va NK hujayralar ko'rsatkichlari asoratlarni erta bashorat qilishda yuqori diagnostik ahamiyatga ega bo'lib, bemorlarni xavf guruhlariga ajratish hamda profilaktik chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qizamiq, katta yoshli bemorlar, asoratlar, immunitet, IL-6, TNF- α , ferritin, prokalsitonin, C-reaktiv oqsil, bashoratlash shkalasi.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Мирзоева М.Р., Болтабоева Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Цель исследования: оценить значение иммунологических нарушений и маркеров воспаления в развитии осложнений после кори у взрослых пациентов, а также определить возможности их раннего прогнозирования.

Материалы и методы: в исследование были включены 163 человека. Основную группу составили 68 пациентов с осложнениями после кори, группу сравнения — 65 пациентов без осложнений, контрольную группу — 30 практически здоровых лиц. У всех обследованных изучались показатели клеточного иммунитета (CD4+, CD8+, индекс CD4/CD8, В-лимфоциты, NK-клетки), уровни цитокинов IL-6 и TNF- α , С-реактивного белка, прокальцитонина и ферритина. Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу.

Результаты: в основной группе выявлено достоверное снижение количества CD4+ лимфоцитов ($543,61 \pm 4,11$ кл/мкл), индекса CD4/CD8 ($1,23 \pm 0,02$), В-лимфоцитов ($15,14 \pm 0,21$) и NK-клеток ($9,79 \pm 0,22$) по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Одновременно отмечалось повышение

содержания CD8⁺ лимфоцитов. Уровни IL-6 (11,21±0,14 пг/мл) и TNF-α (8,12±0,15 пг/мл) были значительно повышены, отражая выраженность иммуновоспалительных процессов. Существенное увеличение концентраций С-реактивного белка, прокальцитонина и ферритина свидетельствовало об активации системного воспаления. На основании выявленных изменений была разработана комплексная прогностическая шкала оценки риска развития осложнений после кори.

Заключение: развитие осложнений после кори у взрослых пациентов тесно связано с дисфункцией иммунной системы, цитокиновым дисбалансом и гипервоспалительными реакциями. Показатели IL-6, TNF-α, С-реактивного белка, прокальцитонина, ферритина, индекса CD4/CD8 и NK-клеток обладают высокой диагностической и прогностической значимостью для раннего выявления риска осложнений, стратификации пациентов по группам риска и своевременного проведения профилактических мероприятий.

Ключевые слова: корь, взрослые пациенты, осложнения, иммунитет, IL-6, TNF-α, ферритин, прокальцитонин, С-реактивный белок, прогностическая шкала.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF POST-MEASLES COMPLICATIONS IN ADULT PATIENTS AND POSSIBILITIES FOR THEIR EARLY PREDICTION

Mirzoeva M.R., Boltaboeva D.I.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Objective: To evaluate the significance of immunological disturbances and inflammatory markers in the development of post-measles complications in adult patients and to determine their value for early prediction of adverse outcomes.

Materials and Methods: The study included 163 participants. The main group consisted of 68 patients who developed complications after measles, the comparison group included 65 patients with uncomplicated measles, and the control group comprised 30 healthy individuals. Cellular immunity parameters (CD4+, CD8+, CD4/CD8 index, B-lymphocytes, and NK cells), cytokines (IL-6 and TNF- α), C-reactive protein (CRP), procalcitonin, and ferritin levels were assessed in all participants. Statistical analysis was performed using standard biomedical methods.

Results: A significant decrease in CD4+ lymphocytes (543.61 ± 4.11 cells/ μ L), CD4/CD8 index (1.23 ± 0.02), B-lymphocytes (15.14 ± 0.21), and NK cells (9.79 ± 0.22) was observed in the main group compared with the control group ($p < 0.001$). In contrast, CD8+ lymphocyte counts were significantly increased. Elevated levels of IL-6 (11.21 ± 0.14 pg/mL) and TNF- α (8.12 ± 0.15 pg/mL) reflected pronounced immune-inflammatory activity. Marked increases in CRP, procalcitonin, and ferritin concentrations indicated activation of systemic inflammatory processes. Based on the identified immunological and inflammatory changes, a comprehensive prognostic scoring system for assessing the risk of post-measles complications was developed.

Conclusion: The development of post-measles complications in adult patients is closely associated with immune system dysfunction, cytokine imbalance, and hyperinflammatory responses. IL-6, TNF- α , CRP, procalcitonin, ferritin, CD4/CD8 index, and NK cell levels demonstrated high diagnostic and prognostic value for the early identification of patients at increased risk of complications. These biomarkers may be useful for risk stratification and the timely implementation of preventive and therapeutic interventions.

Keywords: measles, adults, post-measles complications, immunity, IL-6, TNF- α , ferritin, procalcitonin, C-reactive protein, prognostic scale.

Qizamiq (measles) yuqori yuqumli virusli infeksiya bo‘lib, butun dunyoda vaksinalash dasturlarining kengayishiga qaramay dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda.

Ayniqsa, so‘nggi yillarda katta yoshli aholi o‘rtasida kasallanish holatlarining ko‘payishi va kasallikdan keyingi asoratlarning ortishi qizamiqning klinik hamda patogenetik xususiyatlarini yanada chuqurroq o‘rganishni talab qilmoqda.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2024) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023–2024 yillarda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida qizamiq bilan kasallanish holatlari sezilarli darajada oshgan. Bu holat vaksinalash qamrovining pasayishi hamda aholi orasida kollektiv immunitetning yetarli darajada shakllanmaganligi bilan izohlanadi [13].

Rossiya Federatsiyasida ham qizamiqning klinik kechishi, immunologik o‘zgarishlari va asoratlarini o‘rganishga bag‘ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Pokrovskiy V.I. va hammualliflar qizamiq infeksiyasining zamonaviy epidemiologik xususiyatlarini tahlil qilib, kasallikning katta yoshdagi bemorlarda og‘irroq kechishi va asoratlar bilan kechish xavfi yuqori ekanligini ta’kidlaganlar [2].

Qizamiq virusi immun tizimga kuchli ta’sir ko‘rsatib, uzoq muddatli immun supressiyani yuzaga keltiradi. Mina M.J. va hammualliflar (2019) qizamiqdan keyin immunologik “amneziya” shakllanishini isbotlab, virus avval hosil bo‘lgan immunologik xotira hujayralarining katta qismini yo‘q qilishi mumkinligini ko‘rsatganlar [10]. Bu holat bemorlarda ikkilamchi infeksiyalar va asoratlar xavfini oshiradi.

Gumoral va hujayraviy immunitetdagi o‘zgarishlar qizamiq patogenezida muhim ahamiyatga ega. Laksono B.M. va hammualliflar (2018) tadqiqotlarida CD4+ limfotsitlar miqdorining kamayishi va T-helper funksiyasining susayishi qayd etilgan [7]. Shu bilan birga CD8+ sitotoksik limfotsitlarning nisbiy oshishi virusga qarshi kompensator immun javob sifatida baholanadi.

Lobzin Yu.V. ma‘lumotlariga ko‘ra, qizamiq virusining immun tizimga ta’siri natijasida hujayraviy immunitetning susayishi, ayniqsa CD4+ limfotsitlar miqdorining kamayishi va sitokin balansining buzilishi kuzatiladi [1]. Muallif bu

holatni ikkilamchi infeksiyon asoratlarning asosiy patogenetik omillaridan biri deb hisoblaydi.

So'nggi yillarda sitokin disbalansi qizamiq asoratlarning muhim patogenetik mexanizmi sifatida qaralmoqda. Griffin D.E. (2021) ma'lumotlariga ko'ra, IL-6 va TNF- α darajalarining oshishi yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib, o'pka, markaziy nerv tizimi va boshqa a'zolarida og'ir asoratlar rivojlanishiga sabab bo'ladi [5].

Ilmiy tadqiqotlarda IL-6 yallig'lanishning asosiy markerlaridan biri sifatida baholanadi. Ludwig A. va hammualliflar (2022) IL-6 konsentratsiyasi yuqori bo'lgan bemorlarda kasallik og'ir kechishi va pnevmoniya rivojlanish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatganlar [8]. Shuningdek, TNF- α endotelial disfunksiya va to'qima shikastlanishida muhim rol o'ynashi ta'kidlangan. Uchaikin V.F. va hammualliflar bolalar va kattalarda qizamiqning klinik-immunologik xususiyatlarini o'rganib, IL-6 va TNF- α darajalarining oshishi kasallikning og'ir kechishi bilan bog'liqligini ko'rsatganlar [3]. Shuningdek, yallig'lanish markerlarining yuqori darajasi pnevmoniya va bronxit kabi asoratlar rivojlanish xavfini oshirishi qayd etilgan.

Ferritin, C-reactive protein (CRP) va prokalsitonin kabi yallig'lanish markerlari ham qizamiqdan keyingi asoratlarni baholashda muhim ahamiyatga ega. Moss W.J. (2023) ma'lumotlariga ko'ra, mazkur markerlarning yuqori darajalari sistemali yallig'lanish hamda bakterial asoratlar rivojlanishi bilan bog'liq [11].

Tabiiy killer (NK) hujayralar virusli infeksiyalarga qarshi birinchi himoya chizig'ini tashkil etadi. de Vries R.D. va hammualliflar (2020) NK hujayralar faolligining pasayishi og'ir kechuvchi qizamiq holatlarida ko'proq uchrashini aniqlaganlar [4]. Bu holat organizmning virusga qarshi tabiiy rezistentligini pasaytiradi.

Zamonaviy tibbiyotda laborator biomarkerlar asosida prognozlash modellarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kuter B.J. va hammualliflar (2023) immunologik va yallig'lanish markerlarini kompleks baholash orqali asoratlar xavfini aniqlash mumkinligini ta'kidlaganlar [6].

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immun tizim disfunktsiyasi, sitokin disbalansi va giperyallig'lanish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Biroq immunologik ko'rsatkichlar, yallig'lanish markerlari va prognozlash shkalalarining kompleks baholanishiga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli emas. Bu mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi [9].

Natijalar. Katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar shakllanishining klinik patogenetik jihatlarini baholashda immunologik ko'rsatkichlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra, asosiy va qiyosiy guruhlarda hujayraviy immunitet ko'rsatkichlarida nazorat guruhiga nisbatan ishonchli o'zgarishlar aniqlandi. Jumladan, CD4+ T-xelper limfositlari miqdori nazorat guruhida $773,85 \pm 6,21$ ni tashkil etgan bo'lsa, 1-guruhda ushbu ko'rsatkich $543,61 \pm 4,11$ gacha pasaygani qayd etildi ($p < 0,001$). 2-guruhda ham CD4+ hujayralar miqdori $610,97 \pm 3,57$ bo'lib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada kamayganligi kuzatildi ($p < 0,001$). Bu holat qizamiq infeksiyasidan keyin T-xelper zvenosining susayishi va immunoregulyator jarayonlarning izdan chiqishini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqot guruhlarida immunologik ko'rsatkichlarning qiyosiy tahlili natijalar

Ko'rsatkich	Nazorat guruh (n=30)	Asosiy guruh (n=68)	Qiyosiy guruh (n=65)
CD4+ hujayra/mkl	$773,85 \pm 6,21$	$543,61 \pm 4,11$ ****^	$610,97 \pm 3,57$ ***
CD8+ hujayra/mkl	$318,99 \pm 4,26$	$426,55 \pm 2,95$ ****^	$394,41 \pm 2,93$ ***
CD4/CD8, hujayra/mkl	$2,11 \pm 0,03$	$1,23 \pm 0,02$ ****^	$1,54 \pm 0,02$ ***
B-limfotsitlar,	$21,64 \pm$	$15,14 \pm$	$18,02 \pm$

hujayra/mkl	0,28	0,21 ^{***^^}	0,21 ^{***}
NK hujayralar, hujayra/mkl	18,06 ± 0,35	9,79 ± 0,22 ^{***^^}	13,20 ± 0,20 ^{***}

*Izoh: * -nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi-*** $p < 0,001$; ^ -qiyosiy guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi-^^ $p < 0,001$*

Shu bilan birga, CD8+ sitotoksik limfositlar miqdori asosiy guruhlarda ortib borganligi aniqlandi. Nazorat guruhida CD8+ ko`rsatkichi 318,99±4,26 bo`lgan bo`lsa, 1-guruhda 426,55±2,95 va 2-guruhda 394,41±2,93 ni tashkil etdi ($p < 0,001$). CD8+ hujayralar faolligining oshishi virus infeksiyasiga qarshi kompensator immun javob rivojlanganligini anglatadi.

CD4/CD8 immun boshqaruv indeksi tahlilida ham ahamiyatli pasayish kuzatildi. Nazorat guruhida mazkur indeks 2,11±0,03 bo`lgan bo`lsa, 1-guruhda 1,23±0,02 va 2-guruhda 1,54±0,02 ni tashkil etdi ($p < 0,001$). Indeksning pasayishi immun tizimda disbalans rivojlanganligini va immunodefisit holatining shakllanganligini ko`rsatadi.

B-limfositlar miqdori ham tadqiqot guruhlarida sezilarli darajada kamayganligi qayd etildi. Nazorat guruhida ushbu ko`rsatkich 21,64±0,28 bo`lgan bo`lsa, 1-guruhda 15,14±0,21 va 2-guruhda 18,02±0,21 ni tashkil etdi ($p < 0,001$). Bu gumoral immunitet faolligining susayishi va antitana hosil bo`lish jarayonlarining izdan chiqqanligini ko`rsatadi.

NK (Natural Killer) hujayralari miqdori tahlilida ham muhim o`zgarishlar kuzatildi. Nazorat guruhida NK hujayralar 18,06±0,35 ni tashkil etgan bo`lsa, 1-guruhda 9,79±0,22 va 2-guruhda 13,20±0,20 gacha kamayganligi aniqlandi ($p < 0,001$). NK hujayralar faolligining pasayishi virusli infeksiyalarga qarshi tabiiy sitotoksik himoya mexanizmlarining zaiflashganligini ko`rsatadi.

Olingan natijalar katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immun tizimning chuqur disfunktsiyasi muhim patogenetik omil ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, CD4+ limfositlar va NK hujayralar miqdorining kamayishi, CD8+ hujayralar faolligining ortishi hamda CD4/CD8 indeksining

pasayishi immun yallig`lanish jarayonlari va ikkilamchi asoratlar shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu holatlar kasallikdan keyingi davrda immunologik monitoring va immunokorreksion profilaktika choralari qo`llash zarurligini ko`rsatadi.

Katta yoshli bemorlarda qizamiq infeksiyasidan keyin rivojlanadigan asoratlarning patogenetik mexanizmlarini o`rganishda sitokin statusini baholash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko`ra, IL-6 va TNF- α kabi sitokinlari miqdori asosiy guruhlarda nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada oshganligi kuzatildi. Bu holat qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida sistemali immun yallig`lanish jarayonlari muhim o`rin tutishini ko`rsatadi (2-jadval).

2-jadval

Tadqiqot o`tkazilayotgan guruhlarda sitokinlar miqdorining tahlili

Ko'rsatkich	Nazorat guruh (n=30)	1-guruh (n=68)	2-guruh (n=65)
IL-6 (pg/ml)	3,45 \pm 0,19	11,21 \pm 0,14 ^{***^^}	8,98 \pm 0,14 ^{***}
TNF- α (pg/ml)	2,33 \pm 0,21	8,12 \pm 0,15 ^{***^^}	6,58 \pm 0,14 ^{***}

Izoh: * -nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi-^{***} $p < 0,001$; ^ - qiyosiy guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi-^{^^} $p < 0,001$

Interleykin-6 (IL-6) miqdori nazorat guruhida 3,45 \pm 0,19 pg/ml ni tashkil etgan bo`lsa, asoratlar kuzatilgan 1-guruhda ushbu ko`rsatkich 11,21 \pm 0,14 pg/ml gacha oshganligi aniqlandi ($p < 0,001$). Bu nazorat guruhiga nisbatan taxminan 3,2 marta yuqori ekanligini ko`rsatdi. Asoratsiz kechgan qizamiq bilan kasallangan 2-guruhda ham IL-6 miqdori 8,98 \pm 0,14 pg/ml ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo`lgan ($p < 0,001$). Shu bilan birga, 1- va 2-guruhlar o`rtasida ham statistik ahamiyatli farq aniqlandi ($p < 0,001$).

TNF- α ko`rsatkichlari tahlili ham shunga o`xshash dinamikani namoyon qildi. Nazorat guruhida TNF- α miqdori 2,33 \pm 0,21 pg/ml bo`lgan bo`lsa, 1-guruhda

8,12±0,15 pg/ml gacha oshganligi qayd etildi ($p<0,001$). Bu nazorat ko`rsatkichiga nisbatan qariyb 3,5 marta yuqori ekanligini ko`rsatdi. 2-guruda esa THF- α miqdori 6,58±0,14 pg/ml ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo`lgan ($p<0,001$). Shuningdek, 1-guruhda TNF- α ko`rsatkichining 2-guruhga nisbatan yuqoriligi asoratli kechishda yallig`lanish jarayonlari ancha faollashganligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko`rsatadiki, qizamiqdan keyin asoratlarni rivojlangan bemorlarda sitokinlarining giperekspressiyasi kuzatiladi. IL-6 va TNF- α miqdorining yuqori bo`lishi immun yallig`lanish reaksiyalarining kuchayishi, endotelial disfunksiya, to`qima gipoksiyasi hamda ikkilamchi infeksiyon asoratlarni rivojlanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, TNF- α ning yuqori darajasi hujayraviy destruksiya va sitotoksik jarayonlarni faollashtirishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Shu sababli, IL-6 va TNF- α ko`rsatkichlari katta yoshlarda qizamiqdan keyingi asoratlarni erta prognoz qilishda muhim laborator markerlar sifatida baholanishi mumkin. Ushbu sitokinlarning yuqori miqdori kasallik og`ir kechishi va asoratlarni rivojlanishi xavfini ko`rsatuvchi muhim patogenetik omil hisoblanadi.

Katta yoshlarda qizamiqdan keyingi asoratlarning patogenetik mexanizmlarini baholashda yallig`lanish markerlarini aniqlash muhim diagnostik ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko`ra, SRO, prokalsitonin va ferritin miqdorlari asosiy guruhlarda nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat qizamiqdan keyin organizmda kuchli sistemali yallig`lanish jarayonlari rivojlanganligini ko`rsatadi.

SRO ko`rsatkichi nazorat guruhida 3,45±0,41 mg/L ni tashkil etgan bo`lsa, asoratlarni kuzatilgan 1-guruhda ushbu ko`rsatkich 28,61±0,29 mg/L gacha oshganligi qayd etildi ($p<0,001$). Bu nazorat guruhiga nisbatan taxminan 8,3 marta yuqori ekanligini ko`rsatdi. Asoratsiz kechgan 2-guruhda ham SRO miqdori 17,12±0,29 mg/L bo`lib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo`ldi ($p<0,001$).

Shu bilan birga, 1- va 2-guruhlar o`rtasida ham statistik ahamiyatli farq aniqlandi ($p < 0,001$) (3-jadval).

3-jadval

Tadqiqot guruhlarida yallig`lanish markerlarining qiyosiy tahlili natijalari

Ko'rsatkich	Nazorat (n=30)	Asosiy guruh (n=68)	Qiyosiy guruh (n=65)
SRO (mg/L)	3,45 ± 0,41	28,61 ± 0,29 ^{*****^}	17,12 ± 0,29 ^{***}
Prokalsitonin (ng/ml)	0,07 ± 0,01	1,42 ± 0,01 ^{*****^}	0,83 ± 0,01 ^{***}
Ferritin (ng/ml)	113,48 ± 4,15	482,94 ± 2,94 ^{*****^}	318,46 ± 2,87 ^{***}

Izoh: * -nazorat guruhiga nisbatan ishonchlilik darajasi-^{***} $p < 0,001$; ^ -qiyosiy guruhga nisbatan ishonchlilik darajasi-^{^^} $p < 0,001$

Prokalsitonin ko`rsatkichlari tahlilida ham sezilarli o`zgarishlar kuzatildi. Nazorat guruhida prokalsitonin miqdori $0,07 \pm 0,01$ ng/ml ni tashkil etgan bo`lsa, asoratlarni kechgan qizamiq kuzatilgan 1-guruhda ushbu ko`rsatkich $1,42 \pm 0,01$ ng/ml gacha oshganligi aniqlandi ($p < 0,001$). Bu nazorat guruhiga nisbatan taxminan 20,3 marta yuqori ekanligini ko`rsatdi, mazkur holat esa og`ir infeksiyon-yallig`lanish jarayonlari va ikkilamchi bakterial asoratlarni rivojlanish ehtimoli yuqori ekanligidan dalolat beradi. Asoratsiz kechgan qizamiq bilan kasallangan 2-guruhda ham prokalsitonin ko`rsatkichi $0,83 \pm 0,01$ ng/ml ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo`lganligi qayd etildi ($p < 0,001$). Biroq ushbu ko`rsatkich 1-guruhga nisbatan sezilarli darajada past bo`lganligi asoratlarni rivojlangan bemorlarda yallig`lanish jarayonlari ancha faol kechganligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar prokalsitonin ko`rsatkichi katta yoshlarda qizamiqdan keyingi asoratlarni baholashda muhim diagnostik va prognostik ahamiyatga ega ekanligini ko`rsatadi. Ayniqsa, uning yuqori darajasi infeksiyon jarayon og`ir kechishi, giperyallig`lanish

sindromi hamda ikkilamchi bakterial asoratlar rivojlanishi bilan uzviy bog`liq hisoblanadi.

Ferritin ko`rsatkichlari tahlilida ham yallig`lanish jarayonining yuqori faolligi kuzatildi. Nazorat guruhida ferritin miqdori $113,48 \pm 4,15$ ng/ml ni tashkil etgan bo`lsa, asoratlar bilan kechgan qizamiq kuzatilgan 1-guruhda ushbu ko`rsatkich $482,94 \pm 2,94$ ng/ml gacha oshganligi aniqlandi ($p < 0,001$). Bu nazorat guruhiga nisbatan taxminan 4,3 marta yuqori ekanligini ko`rsatdi va organizmda kuchli giperyallig`lanish hamda sitokin faolligining ortishi bilan bog`liq. Asoratsiz kechgan qizamiq bilan kasallangan 2-guruhda ham ferritin miqdori $318,46 \pm 2,87$ ng/ml ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo`lganligi qayd etildi ($p < 0,001$). Biroq ushbu ko`rsatkich 1-guruhga nisbatan past bo`lganligi asoratlar rivojlangan bemorlarda yallig`lanish jarayonlari ancha kuchli kechganligini ko`rsatadi. Ma`lumki, ferritin nafaqat temir almashinuvining markeri, balki o`tkir fazali yallig`lanish oqsili sifatida ham ahamiyatga ega. Uning yuqori darajasi makrofaglar faollashuvi, sitokinlar gipersekresiyasi va sistemali immun yallig`lanish jarayonlarining kuchayganligini aks ettiradi. Shu sababli, ferritin miqdorining keskin oshishi katta yoshlarda qizamiqning og`ir kechishi va asoratlar rivojlanish xavfini baholashda muhim prognostik mezon sifatida qaralishi mumkin.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immun tizim disfunktsiyasi va giperyallig`lanish jarayonlari muhim patogenetik ahamiyatga ega ekanligini ko`rsatdi. Asorati mavjud bemorlarda CD4+ limfositlar, B-limfositlar va NK hujayralar miqdorining kamayishi, CD8+ limfositlar hamda CD4/CD8 nisbatidagi o`zgarishlar immunoregulyator muvozanat buzilganligini tasdiqladi. Shu bilan birga, IL-6 va TNF- α sitokinlari, shuningdek SRO, prokalsitonin va ferritin kabi yallig`lanish markerlarining keskin oshishi sistemali immun yallig`lanish jarayonlari faollashganligini ko`rsatdi. Aniqlangan o`zgarishlar qizamiqdan keyingi asoratlarni erta prognoz qilishda ushbu immunologik va yallig`lanish ko`rsatkichlari muhim laborator marker sifatida ahamiyatga ega

ekanligini ko`rsatadi. Shu sababli, kasallikdan keyingi davrda immunologik monitoring, yallig`lanish markerlarini baholash va immunokorreksion profilaktika choralarini qo`llash asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bashoratlash shkalasi katta yoshlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanish xavfini erta baholashga qaratilgan bo`lib, u immunologik, sitokin va yallig`lanish markerlarining diagnostik ahamiyati asosida shakllantirildi. Shkala tarkibiga yuqori diagnostik va bashorat qilish qiymatga ega bo`lgan IL-6, TNF- α , S-reaktiv oqsil, prokalsitonin, ferritin, CD4/CD8 indeksi hamda NK hujayralar ko`rsatkichlari kiritildi. Ushbu markerlarni tanlashda ularning ROC-tahlil natijalari, korrelyatsion bog`liqligi va immun yallig`lanish jarayonlaridagi patogenetik ahamiyati asos qilib olindi (4- jadval).

4-jadval

Qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanish xavfini baholash shkalasi

Ko`rsatkich	Mezon	Ball
IL-6	>9,84 pg/ml	3
TNF- α	>7,12 pg/ml	3
SRO (CRP)	>20 mg/L	2
Prokalsitonin	>1,0 ng/ml	2
Ferritin	>400 ng/ml	2
CD4/CD8 indeksi	<1,5	2
NK hujayralar	<12%	1

Shkala tahlilida IL-6 va TNF- α ko`rsatkichlariga eng yuqori ball berildi. IL-6 va TNF- α darajalarining oshishi immun yallig`lanish reaksiyalarining kuchayishi, endotelial disfunksiya hamda to`qima gipoksiyasi bilan bog`liq ekanligi aniqlandi. S-reaktiv oqsil, prokalsitonin va ferritin ko`rsatkichlarining yuqori darajasi sistemali yallig`lanish jarayonlari faollashganligini hamda ikkillamchi infeksiyon asoratlar rivojlanish ehtimoli yuqori ekanligini ko`rsatdi. Ayniqsa, prokalsitoninning oshishi og`ir infeksiyon-yallig`lanish jarayonlari va bakterial asoratlar rivojlanishi bilan uzviy

bog`liqligi sababli muhim prognostik mezon sifatida baholandi. Ferritin ko`rsatkichining keskin oshishi esa giperyallig`lanish sindromi va makrofaglar faollashuvini aks ettirdi. Immunologik ko`rsatkichlar tahlilida CD4/CD8 indeksining pasayishi va NK hujayralar miqdorining kamayishi immunoregulyator muvozanat buzilishi hamda organizmning virusli infeksiyalarga qarshi tabiiy himoya mexanizmlari susayganligini ko`rsatdi. Bu holatlar kasallikdan keyingi davrda asoratlar rivojlanish xavfi yuqori bo`lgan bemorlarda immun tizim chuqur disfunktsiyaga uchrashini tasdiqlaydi.

5-jadval

Qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanish xavfini natijalarni baholash

Jami ball	Xavf darajasi	Klinik tavsif
0–3 ball	Past xavf	Asoratlar rivojlanish ehtimoli past bo`lib, immun yallig`lanish jarayonlari minimal darajada namoyon bo`ladi.
4–7 ball	O`rtacha xavf	Immunologik va yallig`lanish ko`rsatkichlarida sezilarli o`zgarishlar kuzatiladi, asoratlar rivojlanish xavfi ortadi.
8 ball va yuqori	Yuqori xavf	Kuchli giperyallig`lanish va immun disfunktsiya belgilari kuzatilib, og`ir asoratlar rivojlanish ehtimoli yuqori hisoblanadi.

Bashoratlash shkalasi bo`yicha umumiy ball miqdoriga qarab bemorlar past, o`rtacha va yuqori xavf guruhlariga ajratildi (5-jadval). Ushbu yondashuv klinik amaliyotda asoratlar rivojlanish xavfini erta baholash, yuqori xavf guruhidagi bemorlarni o`z vaqtida aniqlash hamda profilaktik va immunokorreksion choratadbirlarni erta boshlash imkonini beradi. Shu sababli mazkur shkala katta yoshlarda qizamiqdan keyingi asoratlarni bashorat qilishda amaliy ahamiyatga ega bo`lgan kompleks diagnostik model sifatida baholanishi mumkin.

Xulosa. Shunday qilib, katta yoshli bemorlarda qizamiqdan keyingi asoratlar rivojlanishida immun tizim disfunktsiyasi va yallig‘lanish jarayonlarining muhim o‘rin tutishini ko‘rsatdi. Asoratlar kuzatilgan bemorlarda CD4+ limfotsitlar, B-limfotsitlar va NK hujayralar miqdorining kamayishi, CD8+ limfotsitlar hamda IL-6, TNF- α , C-reaktiv oqsil, prokalsitonin va ferritin darajalarining oshishi aniqlanib, bu holat immun-yallig‘lanish reaksiyalarining faollashganligini tasdiqladi. Olingan natijalar asosida ishlab chiqilgan kompleks bashoratlash shkalasi qizamiqdan keyingi asoratlar xavfini erta aniqlash imkonini beradi hamda yuqori xavf guruhidagi bemorlarda profilaktik va davolash choralarini o‘z vaqtida qo‘llashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням. – СПб.: Фолиант, 2021.
2. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.
3. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И. Инфекционные болезни у детей и взрослых. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
4. de Vries R.D., McQuaid S., van Amerongen G. et al. Measles immune suppression and recovery. *PLoS Pathogens*. 2020;16(11).
5. Griffin D.E. The immune response in measles: virus control, clearance and protective immunity. *Viruses*. 2021;13(11):2240.
6. Kuter B.J., Brown M.L., Hartzel J. et al. Biomarkers and prognostic assessment in viral infections. *Clinical Infectious Diseases*. 2023;76(8):1450–1458.
7. Laksono B.M., de Vries R.D., Verburgh R.J. et al. Studies into the immunosuppressive effects of measles virus infection. *Nature Reviews Immunology*. 2018;18(10):673–685.
8. Ludwig A., van Binnendijk R.S., de Vries R.D. Cytokine responses in severe measles infection. *Journal of Infectious Diseases*. 2022;225(4):611–620.

9. Martineau A.R., Jolliffe D.A., Greenberg L. et al. Vitamin D supplementation and immune function. *Frontiers in Immunology*. 2021;12:655756.
10. Mina M.J., Kula T., Leng Y. et al. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. *Science*. 2019;366(6465):599–606.
11. Moss W.J. Measles. *The Lancet*. 2023;401(10389):2491–2505.
12. Patel M.K., Goodson J.L., Alexander J.P. et al. Progress toward regional measles elimination worldwide. *MMWR*. 2024;73(2):1–12.
13. World Health Organization. *Measles and Rubella Surveillance Report*. Geneva, 2024.